

DONIESIENIA

Short notes

Nowe stanowiska rzadkich gatunków mrówek (Hymenoptera: Formicidae) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej i Wyżyny Małopolskiej

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3726764>

LECH BOROWIEC¹ , ARTUR WALEŃSKI²

¹ Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska, e-mail: lech.borowiec@uwr.edu.pl

² Jana Ostroroga 76/11, 64-100 Leszno, Polska, e-mail: artur.walenski@gmail.com

ABSTRACT. New localities of rare ants (Hymenoptera: Formicidae) from the Nizina-Wielkopolska Lowland and Wyżyna Małopolska Highland.

Lasius sabularum (BONDROIT, 1918) is new to the Wyżyna Małopolska Highland, and *Temnothorax affinis* (MAYR, 1855) is recorded for the first time from the Nizina-Wielkopolska Lowland. New localities from the Nizina-Wielkopolska Lowland are given for three other rare or expansion species.

KEY WORDS: Hymenoptera, Formicidae, faunistics, new regional data.

Ostatnie lata przyniosły szereg interesujących doniesień o mrówkach fauny Polski, do czego zapewne przyczynił się fakt opublikowania monografii tej grupy w serii Fauna Polski (CZECHOWSKI *et al.* 2012). Jednocześnie zmiany klimatyczne na terenie Europy powodują, że wiele ciepłolubnych gatunków mrówek zwiększa zasięgi i staje się coraz częściej spotykana, warto więc śledzić ekspansję tych gatunków. Poniżej podajemy nowe stanowiska dla pięciu gatunków, trzech będących rzadkościami w faunie Polski i dwóch wykazujących wyraźny wzrost częstości występowania. W notatce użyto następujące skróty: **g** – królowa (gyne), **w** – robotnica (worker), **leg. AW** – leg. A. Waleński, **leg. JW** – leg. J. Włodarz.

Dolichoderus quadripunctatus (LINNAEUS, 1771)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Leszno, Leśnictwo Nowy Świat XT04, 24 V 2019, 1w, leg. AW, na ściętym pniu brzozy; Rogalin, Park Krajobrazowy XT38, 2 VI 2019, 3w, leg. AW, na pniu martwego dębu szypułkowego (*Quercus robur* L.); Gola XT34, 25 VI 2019, 3w, leg. AW, na pniu dębu.

Jeszcze we wspomnianej powyżej monografii mrówek Polski, ten dendrofilny gatunek podawany jest za generalnie rzadki i tylko lokalnie częściej spotykany. Nasze obserwacje z południowo-zachodniej Polski wskazują, że stał się on jednym z najpospolitszych gatunków w ciepłych środowiskach parkowych i na obrzeżach lasów liściastych. Jest już również stałym elementem w zieleni miejskiej. Wykazywany był głównie z południowej i środkowej Polski, poza Pojezierzami i obszarami góorskimi z wyjątkiem niższych pasm Sudetów Zachodnich, Sudetów Wschodnich i Beskidu Wschodniego.

Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podany po raz pierwszy w 1939 roku (STITZ 1939), ale z okresu po II Wojnie Światowej jest tylko jedno doniesienie z Wielkopolski z Rogalina (SUCHOCKA 2008) i rekord z okolic Słubic w Mapie Bioróżnorodności. Nasze potwierdzenie o występowaniu w Rogalinie i na dwóch innych stanowiskach wskazuje, że ten gatunek musi być już szeroko rozmieszczony w Wielkopolsce na ciepłych siedliskach ze starymi drzewami liściastymi, zwłaszcza dębami.

Camponotus fallax (NYLANDER, 1856)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Leszno, XT04, 19 V 2019, 2w, leg. AW, ogród z roślinami ozdobnymi; Rogalin, Park Krajobrazowy XT38, 2 VI 2019, 2w, leg. AW, na pniu martwego dębu szypułkowego (*Quercus robur* L.); Gola XT34, 25 VI 2019, 2w, 26 VI 2019, 1w, 27 VI 2019, 3w, 28 VI 2019, 1w, leg. AW, na pniu dębu; Leszno, Leśnictwo Nowy Świat XT04, 6 VII 2019, 2w, 7 VII 2019, 1w, leg. AW, na ściętym pniu sosny zwyczajnej (*Pinus sylvestris* L.).

Dendrofilny i ciepłolubny gatunek, spotykany często obok *Dolichoderus quadripunctatus* (L.). Był wprawdzie podawany prawie z całej Polski poza Pobrzeżem Bałtyku i wyższymi partiami gór, ale w monografii mrówek Polski scharakteryzowany jako „wszędzie rzadki”. Obserwacje z Dolnego Śląska wskazują na znaczny wzrost częstości występowania tego gatunku w ostatnich latach, a w zieleni miejskiej jest jednym z częściej spotykanych dendrofilnych gatunków (BOROWIEC & BOROWIEC 2013). Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej są trzy publikowane rekordy i dwa w Mapie Bioróżnorodności, lecz podobnie jak w przypadku *Dolichoderus quadripunctatus* (L.) należy uznać, że gatunek ten jest już regularnym elementem zieleni miejskiej, ogrodów i ciepłych obrzeży lasów, zwłaszcza liściastych, dębowych.

Lasius sabularum (BONDROIT, 1918)

Wyżyna Małopolska: Kęty CA72, 25 VIII 2019, 5w, leg. JW, gniazdo u podstawy pnia grabu (*Carpinus betulus* L.).

Jeden z rzadszych gatunków z podrodzaju *Chthonolasius*, których przedstawiciele są tymczasowymi pasożytami gniazdowymi mrówek z podrodzaju *Lasius* s. str. Z Polski wykazany po raz pierwszy dopiero w 2010 roku (BOROWIEC 2010), z dwóch stanowisk na Dolnym Śląsku w Ślęzańskim Parku Krajobrazowym. W następnych latach podawany jeszcze z Sudetów Zachodnich i Wschodnich, Pienin i Beskidu Wschodniego. Nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

Temnothorax affinis (MAYR, 1855)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rydzyna, Park Zamkowy XT13, 22 VII 2019, 1g, 2w, na pniu lipy, 23 VII 2019, 1g, leg. AW, na pniu jesionu (*Fraxinus excelsior* L.).

Dendrofilny gatunek zaliczony do krytycznie zagrożonych w *Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Bezkręgowce*, gdyż do niedawna znane były tylko dwa stwierdzenia sprzed 1955 roku z Pienin i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jednak w ostatnich latach znalezione na czterech stanowiskach na Dolnym Śląsku i jednym stanowisku na Pojezierzu Pomorskim. Nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Temnothorax corticalis (SCHENCK, 1852)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rydzyna, Park Zamkowy XT13, 22 VII 2019, 1g, 2w, leg. AW, na pniu lipy.

Dendrofilny gatunek, w Polsce uchodzi za bardzo rzadki, chociaż wykazywany z 12 południowych i centralnych krain. W monografii mrówek Polski uznany za kserotermiczny lub prawie kserotermiczny, czemu zaprzeczają stanowiska z Dolnego Śląska, gdzie ostatnio jest licznie obserwowany w różnorodnych siedliskach jak skraje i wnętrza lasów liściastych, aleje drzew na groblach w kompleksach stawów rybnych, a także w zieleni miejskiej. Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wykazywany od niedawna z okolic Milicza, Gołuchowa, z miasta Poznania i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Gatunek ten jest bardzo charakterystyczny i łatwo odróżnialny od innych przedstawicieli rodzaju *Temnothorax*, więc taki wyraźny przyrost obserwacji z ostatnich lat wskazuje na wzrost populacji związanej z ocieplaniem się klimatu.

Dziękujemy Pani Joannie Włodarz za okazy zbierane w Kętach na Wyżynie Małopolskiej.

PIŚMIENNICTWO

- BOROWIEC M. 2010. First records of *Lasius sabularum* (BONDROIT, 1918) in Poland. *Myrmecological News* 14: 137–140.
- BOROWIEC M., BOROWIEC L. 2013. Nowe dane o rozmieszczeniu mrówek (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. *Wiadomości entomologiczne* 32: 49–57.
- CZECHOWSKI W., RADCHENKO A., CZECHOWSKA W., VEPSÄLÄINEN K. 2012. The ants of Poland, Fauna Poloniae N.S. vol. 4, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 496 pp.
- STITZ H. 1939. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihrer Lebensweise. 37. Hautflüger oder Hymenoptera. I: Ameisen oder Formicidae, G. Fischer, Jena, 428 pp.
- SUCHOCKA H., CZECHOWSKI W., RADCHENKO A. 2008. Second report on the occurrence of *Camponotus truncatus* (SPINOLA) (Hymenoptera: Formicidae) in Poland, with a key to the Polish species of the genus *Camponotus* MAYR. *Fragmenta Faunistica* 51(1): 9–13.

Accepted: 24 February 2020; published: 25 March 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>